

SAVOD O`RGATISH DAVRIDA “ALIFBE” DARSLIGI VA O`QUVCHILARNING O`QISHIGA QO`YILADIGAN DASTUR TALABLARI

Turgunova Vasilaxan Ergeshbayevna

Namangan viloyati Namangan shahar Davlatobod tumani
72-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Tarixga nazar tashlasak, O`rta Osiyoda ma'naviyat-ma'rifat, madaniyatni rivojlantirish, milliy qadriyatlar hamda an'analarni saqlab qolishda jadidchilik harakatining ahamiyati katta bo`lgan. "Jadid" arabcha so`z bo`lib, "yangi usul" ma'nosini anglatadi. Turkistonda ochilgan rus-tuzem maktablari savod o`rgatishda ma'lum darajada ijobiy rol o`ynadi. Jadidlar “hijo” usulidan voz kechib, "tovushli usul"ni qo`llashdi. Bunda alifboning har bir harfiga muayyan tovush muvofiq kelgan bo`lib, shu tufavli o`zlashtirish tezligi ancha oshar edi.

Kalit so`zla.: «Turkiy guliston yoxud axloq», analitik-sintetik, «Usuli jadid», Qur'on, Saidrasul Saidazizov, Hijo metodi, Jadid, O`rta Osiyo.

Rus-tuzem maktablarinng o`zbekcha sinflarida o`zbekcha xat-savod o`rgatish metodi 1900- yildan boshlab asta-sekin isloh qilindi. Hijo metodidan tovush metodiga o`tildi. 1900- yillardan rus-tuzem maktabi o`zbekcha sinflarining peshqadam muallimlari tovush metodi asosida tuzilgan tatarcha alifbedan foydalanganlar. Bu kitobning tili va mazmuni o`zbekcha sinflarga mos kelmasdi. Birinchi marta tovush metodi asosida toshkentlik Saidrasul Saidazizov 1902 yilda "Ustodi avval"ni yaratdi. "Ustodi avval" nashr qilingandan keyin o`zbekcha xat- savod o`rgatishda yangi davr boshlandi. Tovush metodi savod o`rgatishning eski usulidan tamomila farq qilib, o`qitishni osonlashtirdi, ta'limni bola tushunadigan, anglaydigan ta'limga, faol ta'limga aylantirdi. "Ustodi avval" 3 bo`limdan iborat: 1-bo`lim, hozirgi atama bilan ataganimizda, alifbe davridir. Muallif bu bo`limda arab alfavitidagi harflarni alfavit tartibida emas, balki harf orqali ifodalangan tovushning talaffuzi oson-qiyinligini, harflarning yozilishi sodda yoki murakkabligini e'tiborga olgan. Muallif har bir harfning yozuvda bir necha xil shaklda kelishi xat-savod o`rgatishni qiyinlashtirishini hisobga olgan. Alifbe davrining boshida deyarli har doim bir xil shaklda qo`llanadigan harflarni bergan. Shakli yozilish o`rniga qarab turlicha bo`ladigan harflarning so`z boshida, so`z o`rtasida, so`z oxirida va alohida yozilish shaklini berib, ularga mos misollar keltirilgan. Masalan, “q” harfini tanitish uchun qor, uyqu, oq so`zlarni, “g” harfini tanitish uchun g`or, uyg`oq, tog` so`zlarini tanlagan. Muallif soddadan murakkabga tamoyiliga amal qilib, alifbe davrini asta-sekin murakkablashtira borgan. Kitobning alifbe qismiga, asosan, o`zbek tilining lug`at qismidagi so`zlardan tanlab olgan.. "Ustodi avval"ning 2-bo`limi alifbedan keyingi

davrdir. Bu bo`limda hikoya, masal va 50 maqola berilgan. Ularning ayrimlarida bilim targ`ib qilinsa, boshqalari tarbiyaviy mazmunda. S. Saidazizov kitobining 3-bo`limini "Alifboi Qur'on" deb atagan va o`z oldiga bolalarga "Qur'on"ni tushunib olishga o`rgatishni maqsad qilib qo`ygan. Buyuk mutafakkir Mahmudxo`ja Behbudiy ham yangi maktablar uchun "Risolayi asbobi savod" ("Savod chiqarish kitobi".1904y) darsligini yaratgan. Bundan tashqari Abdulla Avloniy «Usuli jadid» maktablari uchun to`rt qismdan iborat «Adabiyot yoxud milliy she`rlar» hamda «Birinchi muallim» (1912), «Turkiy guliston yoxud axloq» (1913), «Ikkinchi muallim» (1915), «Maktab gulistoni» (1917) kabi darslik va o`qish kitoblari yaratdi. Asrimiz boshlarida yuqoridagilar yangi maktablar uchun yozilgan alifbelar vazifasini o`tar edi. Shular orasida Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim» i ham o`ziga xos o`ringa ega. «Birinchi muallim» 1917- yil 4 marta nashr etilgan. Avloniy uni yozishda mavjud darsliklarga, birinchi navbatda Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval» iga suyanadi (dars berish jarayonida orttirgan tajribalaridan samarali foydalanadi). Yuqoridagi ma`lumotlardan ko`rinib turibdiki, buyuk shaxslar doimo o`z xalqini ilmi bo`lishida asosiy manbaa "Alifbe" ekanligini anglab, savod o`rgatishga doir kitoblarni sifatini oshirishga harakat qilishgan. Boshlang`ich ona tili ta`limining davlat ta`lim standrti va o`quv dasturining "Boshlang`ich ta`lim sohalarining maqsad va vazifalari"da quyidagilar belgilab berilgan: "Ona tili ta`limi bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, erkin fikrlay olishi, o,,zgalar fikrini anglashi, o,,z fikrlarini og,,zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olishi, jamiyat a`zolari bilan erkin muloqotda bo,,la olish ko,,nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o,,rinda ona tili ta`limiga o,,quv fani emas, balki, butun ta`lim tizimini uyushtiruvchi ta`lim jarayoni sifatida qaraladi" O`quvchilar o`zlashtirishi zarur bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalari"da 1- sinfda quyidagilar belgilangan: "hikoya, she`r, ertak, topishmoq, maqol, rivoyat, tez aytish janrlarini farqlash; she`riy va nasriy asarlarni farqlash; badiiy asar mavzusini anglash" bilimi, "o`qilgan matndagi so`zlarning ma`nolarini izohlay olish; o`qilgan matn mazmunini ko`rgazmalar vositasida to`liq qayta hikoyalash; tayyor reja asosida asarni to`liq qayta hikoyalay olish; asar qahramonlarining xatti-harakatlarini aniqlash va elementar baholay olish" ko`nikmalari, so`z tarkibida tovushlarni to`g`ri talaffuz qilish; so`zlarni bo`g`inlab to`g`ri o`qish; hikoya, she`r, ertak, topishmoq, maqol, rivoyat, tez aytish janrlaridagi asarlarni ifodali o`qish; minutiga 25-30 so`zni o`qish; o`qigan asari yuzasidan o`z fikr-mulohazalarini elementar bildira olish; o`quv yili yakunida 5 ta she`rni yoddan aytib bera olish" malakalari". Alifbe davrida o`qishga o`rgatish tahlil-tarkib (analitik-sintetik) tovush usulida amalga oshiriladi. Alifbe davri o`qishga o`rgatish unli va undosh tovushlar, ularning talaffuziga xos farqlanish haqida ma`lumot berish, harf va tovush munosabatiga oid tushunchalar bilan o`quvchilarni tanishtirish, kesma harf va bo`g`inlar asosida so`z hosil qilish, tuzilgan so`zlarni

to`g`ri o`qish, so`zlarni avval bo`g`inlab, so`ngra bo`g`inlab ravon o`qishga o`rgatish, tinish belgilariga rioya qilib, ifodali o`qishga o`rgatish, o`qish jarayonida amal qilinishi lozim bo`lgan gigiyena qoidalariga rioya qilishga o`rgatish orqali amalgam oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Abdullayeva Q. va boshqalar. Savod o`rgatish darslari.-T.:O`qituvchi, 2012 y
2. Fuzailov S., Xudoyberganova M. Ona tili. 3-sinf darsligi. Toshkent: O`qituvchi, 2017 y
3. www.ziyouz.com

